

**CONCEPÇÕES DE LINGUAGEM NO ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA:
ANÁLISE DE ATIVIDADES NO ENSINO FUNDAMENTAL II COM ÊNFASE NO
PÚBLICO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA)**

 DOI: 10.5281/zenodo.10392731

*Gabriele dos Santos Martins*¹
*Lázaro de Oliveira Cunha*²
*Lívia dos Reis Lima*³
*Liliane Afonso de Oliveira*⁴

RESUMO: Esta pesquisa analisou as concepções de linguagem em atividades educacionais propostas na dissertação de Alves (2022). Essas atividades, na forma de pranchas estruturadas e recursos digitais, visam identificar e analisar as interpretações de textos na Educação Especial, com foco especial em atender às necessidades de indivíduos com Transtorno do Espectro Autista (TEA), mas também com potencial benefício para todos os alunos. A compreensão das concepções de linguagem subjacentes a essas atividades é fundamental para melhorar as práticas pedagógicas, tornando-as mais eficazes e inclusivas. A pesquisa se justificou pela necessidade de avaliar como essas concepções influenciam as atividades propostas na Educação Especial, particularmente para alunos com TEA, com o objetivo de orientar práticas mais informadas e centradas em suas necessidades individuais. A hipótese inicial era que as atividades enfatizariam a concepção de linguagem voltada para a comunicação, considerando as demandas educacionais e a importância da comunicação para alunos com TEA. Além disso, esperávamos encontrar uma diversidade de níveis de dificuldade nas perguntas, refletindo as diferentes habilidades e necessidades dos alunos com TEA. Para atingir esses objetivos, utilizamos uma abordagem qualitativa que incorporou pesquisa bibliográfica, análise documental e análise de conteúdo, com foco nas atividades propostas. Os resultados indicaram que as atividades foram avaliadas quanto ao grau de dificuldade das perguntas, categorizadas em enunciados de fácil, intermediária e difícil compreensão, codificados por cores (azul, verde e vermelho, respectivamente). A análise revelou que a maioria das atividades analisadas enfatiza a concepção de linguagem centrada na comunicação. Essa pesquisa proporcionou uma contribuição significativa para a linguística aplicada, destacando a complexidade e diversidade das concepções subjacentes a essa ferramenta essencial da comunicação humana. Além disso, sublinhou a importância contínua de explorar e compreender as diversas perspectivas que moldam nossa compreensão da linguagem.

Palavras-chave: Concepções de Linguagem, Língua Portuguesa, Educação Especial, Transtorno do Espectro Autista (TEA), Atividades Educacionais.

¹ Graduanda do Curso de Letras-Português da Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, martins.gabriele.santos@gmail.com;

² Graduando do Curso de Letras-Português da Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, lazaro.cunha0403@gmail.com;

³ Graduanda do Curso de Letras-Português da Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, reis.liviasb@gmail.com;

⁴ Doutora em Comunicação, Linguagens e Cultura pela Universidade da Amazônia, Docente Adjunta da Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, orientadora da pesquisa, liliane.afonso@ufra.edu.br